
TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO APOIO À AMAMENTAÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR AS TAXAS DE ALEITAMENTO MATERNO NO SÉCULO XXI

DOI: 10.5281/zenodo.15182056

Lilian Cristhian Ferreira dos Santos Rocha¹

¹ Governança e Transformação Digital – 1 Universidade Federal do Tocantins
lilian.cristhian@mail.uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2219036624598746>

Humberto Xavier de Araújo²

² Governança e Transformação Digital – 1 Universidade Federal do Tocantins
hjaraujo@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7905158211286852>

David Nadler Prata³

³ Governança e Transformação Digital – 1 Universidade Federal do Tocantins
ddnprata@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7533983313189933>

Leonardo de Andrade Carneiro⁴

⁴ Governança e Transformação Digital – 1 Universidade Federal do Tocantins
Leonardo.andrade@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Gentil Veloso Barbosa⁵

⁵ Governança e Transformação Digital – 1 Universidade Federal do Tocantins
gentil@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4195102897973575>

AT01: Educação, Tecnologia e Inteligência Artificial.

RESUMO: Este estudo analisa a contribuição das tecnologias em saúde na promoção e manutenção do aleitamento materno. Utilizando uma revisão narrativa da literatura, examina-se a eficácia de redes de apoio sociais e virtuais para oferecer suporte às mães, especialmente no puerpério. Os resultados destacam que os grupos de apoio, presenciais e online, favorecem a troca de experiências, promovem o empoderamento materno e ampliam o acesso a informações baseadas em evidências. No entanto, desafios como a desinformação e a desigualdade no acesso às tecnologias ainda persistem. A análise revela que estratégias integradas, combinando tecnologia e assistência humanizada, são essenciais para melhorar as taxas de amamentação. Conclui-se que políticas públicas devem incorporar o uso de plataformas digitais aliadas ao suporte profissional, garantindo equidade e eficácia na assistência materno-infantil. O estudo reforça a necessidade de capacitação contínua dos profissionais de saúde para potencializar o impacto positivo dessas ferramentas no aleitamento materno.

Palavras-chave: Aleitamento materno; Redes de apoio; Tecnologias em saúde.

1. INTRODUÇÃO

A gravidez e os primeiros meses de vida de um bebê são períodos de intensas transformações para a mulher, que se torna responsável não apenas por gerar a criança, mas também por cuidar dela durante seus primeiros meses. Essa transição pode ser desafiadora e, muitas vezes, a mulher se sente desamparada diante das exigências dessa nova fase. Nesse contexto, surge a necessidade de oferecer suporte e assistência por meio de grupos ou redes de apoio.

Maldonado (2017) enfatiza que a forma como a mulher é acolhida por sua família e comunidade em sua saúde emocional e em sua capacidade de lidar com os desafios da maternidade. A teoria do vínculo de Pichón-Rivière (1988) destaca a importância do pertencimento a grupos sociais desde o nascimento, ressaltando que esses grupos são fundamentais em momentos de vulnerabilidade.

Segundo Campos e Val (2024), os grupos de apoio entre pares são uma ferramenta eficaz para o suporte social e a manutenção do bem-estar psicológico. Sua implementação em ambientes universitários, especialmente na área da saúde, é viável devido ao baixo custo e à flexibilidade.

Além de promover a saúde mental, esses grupos contribuem para o desenvolvimento de habilidades sociais e relacionais, fundamentais para profissionais da saúde. No contexto das gestantes e puérperas, as redes de apoio proporcionam acolhimento e auxiliam na superação de desafios, indo além da simples resolução de problemas. Para seu pleno funcionamento, é importante a supervisão adequada e uma rede de apoio profissional e comunitária, que ofereça suporte emocional e prático durante a gestação e o puerpério.

Ademais, o apoio da família, vizinhos e amigos desempenha um papel crucial no processo de maternagem, influenciando diretamente a capacidade da mulher de amamentar e enfrentar os desafios desse período. As mudanças nas recomendações sobre amamentação ao longo das últimas décadas têm gerado dúvidas e confusões entre as mulheres. Por isso, é fundamental que as informações fornecidas sejam baseadas em evidências científicas, evitando a disseminação de mitos e tradições que possam prejudicar a prática da amamentação.

As redes de apoio social, conforme evidenciado por Prates et al., (2015), são essenciais na vida das puérperas, proporcionando segurança e compartilhamento de experiências. Além disso, a inserção das redes de apoio virtuais, como o Grupo Virtual de Amamentação (GVA), tem ampliado o acesso à informação e promovido um movimento de empoderamento entre as mulheres lactantes (Cabral et al., 2020).

É importante destacar que a amamentação, embora benéfica, é uma prática complexa que pode ser influenciada por diversos fatores, como crenças culturais, apoio inadequado dos serviços de saúde e pressões externas (Cabral et al., 2020). Nesse sentido, ações de educação em saúde, aliadas ao uso de tecnologias, podem contribuir para promover o aleitamento materno, ampliando o acesso à informação e oferecendo suporte às mães.

As tecnologias em saúde, quando bem aplicadas, podem aprimorar os serviços, elevar as taxas de aleitamento materno e beneficiar mães e crianças. Diante disso, torna-se essencial investigar estratégias eficazes que utilizam essas tecnologias para superar desafios na amamentação.

Assim, este estudo busca responder o seguinte questionamento: de que maneira as tecnologias em saúde contribuem para a promoção e manutenção do aleitamento materno, e quais são os principais desafios e potencialidades na sua implementação?". Por meio de uma revisão narrativa, analisamos as ferramentas disponíveis, sua eficácia e aplicabilidade em diferentes contextos.

2. METODOLOGIA

A revisão de literatura envolve a busca, análise e organização de informações sobre um tema ou área do conhecimento, com o objetivo de delimitar melhor o campo de pesquisa (Flor et al., 2021). Nesse sentido, a revisão narrativa, também conhecida como tradicional, é amplamente utilizada quando se busca uma análise contextualizada do tema.

Deste modo, este estudo adota a revisão narrativa, que permite uma abordagem mais flexível na análise de diversas fontes, como teses, artigos e livros. Segundo Rother (2007), essa metodologia segue uma estrutura composta por introdução, desenvolvimento, comentários e referências. Além disso, conforme Cordeiro (2007), a revisão narrativa não parte necessariamente de uma questão específica, não exige um protocolo rígido e pode apresentar viés de seleção devido à subjetividade do autor.

No contexto contemporâneo, as tecnologias impactam a jornada das puérperas na amamentação, sendo importante identificar quais contribuem positivamente para essa prática, conforme recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar dos avanços tecnológicos, a personalização das relações continua relevante, pois a interação humana permanece indispensável no suporte à amamentação.

Dessa forma, esta pesquisa investiga as tecnologias utilizadas no aleitamento materno e seu impacto na experiência das lactantes e no envolvimento das famílias. Além disso, avalia as ferramentas de suporte materno que favorecem a continuidade da amamentação por mais de seis meses e, quando possível, até dois anos, conforme as diretrizes da OMS.

Ao contextualizar o uso dessas tecnologias a partir de experiências históricas e culturais da amamentação, este estudo busca oferecer uma compreensão mais ampla das dinâmicas que influenciam as práticas atuais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O aleitamento materno é um tema amplamente estudado devido à sua relevância para a

saúde materno-infantil. A literatura recente enfatiza a importância das redes de apoio sociais e virtuais, as percepções das mães e profissionais de saúde, bem como os desafios enfrentados, especialmente no contexto da pandemia de Covid-19. Esta revisão discute os principais achados de estudos sobre o tema, organizando a discussão conforme os aspectos abordados pelos autores.

3.1 Análise dos Estudos

A literatura analisada apresenta diversas perspectivas sobre a relevância das redes de apoio no aleitamento materno, com ênfase na contribuição dos grupos virtuais e das redes sociais. O estudo de Cabral et al., (2020) investiga a inserção de um grupo virtual como suporte ao aleitamento materno exclusivo após a alta hospitalar. Os autores destacam que a interação no ambiente virtual fortalece a confiança das mães e amplia o acesso à informação qualificada.

Skupien et al., (2022) realizam uma revisão integrativa sobre a rede social de apoio à mulher no aleitamento materno, evidenciando que a participação em grupos de apoio está associada à maior duração do aleitamento. De modo semelhante, Hartmann e Ribeiro (2022) analisam o conhecimento das mulheres que participam de grupos virtuais hospedados no Facebook sobre amamentação, indicando que esses espaços podem suprir lacunas deixadas pelo atendimento profissional tradicional.

Brito, Almeida Junior e Medeiros (2022) investigam as interações em um grupo de apoio virtual durante o puerpério e ressaltam que a troca de experiências entre mães favorece a construção de uma rede de suporte emocional e informacional. De forma complementar, Tronco et al., (2022) exploram a percepção das mães de recém-nascidos prematuros tardios sobre o apoio social para o aleitamento, ressaltando a importância do suporte familiar e profissional nesse período.

Macedo et al., (2024) discutem a visão de profissionais e gestores de saúde sobre a implantação de um banco de leite humano em um hospital militar, destacando a relevância dessa iniciativa na promoção do aleitamento materno. No mesmo sentido, Merigo et al., (2021) realizam uma revisão integrativa sobre práticas educativas para promoção da amamentação, apontando que estratégias educativas são essenciais para o sucesso da amamentação exclusiva.

A pesquisa de Pereira et al., (2021) aborda a extensão universitária como ferramenta de promoção do aleitamento materno em tempos de pandemia, enfatizando o papel das universidades na disseminação do conhecimento sobre o tema. Por sua vez, Cockell e Da Silva (2023) analisam práticas ancestrais de cuidado à puérpera em redes de apoio de mulheres negras, evidenciando a relevância das experiências comunitárias e culturais na promoção da

amamentação.

Por fim, Brito, Almeida e Medeiros (2023) exploram os impactos da pandemia da COVID-19 sobre o puerpério, destacando a dinâmica das interações em grupos de apoio virtual. Os autores apontam que a pandemia intensificou a necessidade de suporte remoto, tornando os grupos virtuais ainda mais fundamentais para as mães.

3.2 Discussão

A revisão dos artigos evidencia que os grupos virtuais e redes sociais é tema importante na promoção do aleitamento materno, oferecendo suporte emocional, informacional e social para as mães, especialmente em contextos de vulnerabilidade e isolamento, como o puerpério e a pandemia da COVID-19.

Os estudos analisados sugerem que a digitalização do suporte materno tem potencial para suprir a carência de assistência presencial, promovendo autonomia e confiança na amamentação. No entanto, também há desafios, como a necessidade de filtragem de informações e o combate à desinformação. Ademais, a relação entre profissionais de saúde e mães deve ser fortalecida por meio de estratégias integradas que aliam tecnologia e atendimento humanizado.

Outro ponto relevante é a diferença de acesso e percepção do apoio conforme os contextos socioculturais. O estudo de Cockell e Da Silva (2023) ilustra como práticas ancestrais continuam influenciando a experiência da amamentação, o que reforça a importância de abordagens que considerem aspectos históricos e comunitários.

Dessa forma, observa-se que as redes de apoio, sejam virtuais ou presenciais, é importante na manutenção do aleitamento materno, sendo fundamental que as políticas de saúde pública incorporem essas estratégias para melhorar os índices de amamentação e bem-estar materno-infantil.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão destaca a importância das redes de apoio sociais e tecnológicas na promoção do aleitamento materno, demonstrando como essas estruturas podem contribuir para a continuidade da amamentação. O suporte emocional e informacional oferecido por grupos presenciais e virtuais tem um impacto na segurança e confiança das mães, permitindo a troca de experiências e o acesso a informações baseadas em evidências.

No entanto, a digitalização do suporte materno ainda enfrenta desafios, como a necessidade de filtragem de informações e o combate à desinformação. Além disso, a equidade

no acesso às tecnologias deve ser considerada para garantir que todas as mães possam se beneficiar dessas inovações.

Dessa forma, as políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil devem incorporar estratégias de apoio à amamentação que combinem o uso de tecnologias com o fortalecimento das redes presenciais. O incentivo à educação continuada dos profissionais de saúde sobre a amamentação e o uso adequado das plataformas digitais também se mostra essencial para garantir um suporte eficaz às mães.

Conclui-se, portanto, que as tecnologias em saúde representam um instrumento importante na promoção do aleitamento materno, desde que sejam utilizadas de maneira estratégica e integrada aos serviços tradicionais de assistência.

REFERÊNCIAS

BRITO, Renatha Celiana da Silva; ALMEIDA JUNIOR, José Jailson de; MEDEIROS, Anna Cecília Queiroz de. Online no puerpério: interações de um grupo de apoio virtual. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 22, p. 683-689, 2022. <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/sPnS7chVhf7MNRhMfwQZXDm/?lang=pt>.

BRITO, Renatha Celiana da Silva; ALMEIDA, José Jailson de; MEDEIROS, Anna Cecília Queiroz de. Impactos da pandemia da Covid-19 sobre o puerpério: interações e dinâmicas de um grupo de apoio virtual. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 33, p. e33067, 2023. <https://www.scielo.br/j/physis/a/MLMyNKLgRgDnvSRqCRHmS9q/>

CABRAL, Caroline Sousa et al., Inserção de um grupo virtual na rede social de apoio ao aleitamento materno exclusivo de mulheres após a alta hospitalar. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 24, p. e190688, 2020. <https://doi.org/10.1590/Interface.190688>.

CAMPOS, Rosana Teresa Onocko; VAL, Matheus Drummond do. Efeito de grupos de apoio entre pares na saúde mental de estudantes da saúde. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 48, n. 4, p. e108, 2024.

COCKELL, Fernanda; DA SILVA, Deborah Aparecida Inocência Alves. Práticas Ancestrais de Cuidado à Puérpera: Redes de apoio, percepções e vivências de mulheres negras. **Áskesis-Revista des discentes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar**, v. 12, n. 1, p. 117-142, 2023. <https://revistaaskesis.ufscar.br/index.php/askesis/article/view/841>.

CORDEIRO, Alexander Magno et al. Revisão sistemática: uma revisão narrativa. **Revista do colégio brasileiro de cirurgiões**, v. 34, p. 428-431, 2007. <https://doi.org/10.1590/S0100-69912007000600012>

FLOR, Tainá de Oliveira et al. Revisões de literatura como métodos de pesquisa: aproximações e divergências. **Plataforma Espaço Digital. Anais do VI CONAPESC. Campina Grande: Realize Editora. Publicado em, v. 24, 2021.** <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/76913>.

HARTMANN, Melissa; RIBEIRO, Juliane Portella. Conhecimento das mulheres que participam dos grupos virtuais hospedados no Facebook sobre o aleitamento materno. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 12, p. e20-e20, 2022. <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/67786>.

MACEDO, Claudia da Silva Dias et al., Visão dos profissionais e gestores de saúde sobre a implantação do banco de leite humano em um hospital militar. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, v. 14, 2024. <http://seer.ufsj.edu.br/recom/article/view/5218>.

MALDONADO, M. T. (2017). Psicologia da gravidez: gestando pessoas para uma sociedade melhor. São Paulo: Ideias & letras.

MERIGO, Suzana et al., Promoção do aleitamento materno: uma revisão integrativa das práticas educativas. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e500101220871-e500101220871, 2021. <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/20871>.

PEREIRA, Raquel Ruzicki et al., Extensão Universitária: promovendo o aleitamento materno em tempos de pandemia. **Extensão Tecnológica: Revista de Extensão do Instituto Federal Catarinense**, v. 8, n. 15, p. 247-255, 2021. <https://www.academia.edu/download/104599337/482645152.pdf>.

PICHÓN-RIVIÈRE, Enrique. Teoria do Vínculo. 6ª edição, São Paulo, Ed. Martins Fontes, 1998.

PRATES, L. A. et al. Rede de apoio social de puérperas na prática da amamentação. Escola Ana Nery Revista de Enfermagem, v. 19, n. 2, p. 310-315, 2015.

ROTHER, E. T. Revisão sistemática X revisão narrativa. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 20, n. 2, p. V-VI, 2007. <https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001>.

SKUPIEN, Suellen Vienscoski et al., Rede social de apoio à mulher no aleitamento materno: revisão integrativa. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, v. 12, 2022. <http://periodicos.ufsj.edu.br/recom/article/view/4348>.

TRONCO, Caroline Sissy et al., Apoio social para o aleitamento materno: percepção das mães de recém-nascidos prematuros tardios. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 36, 2022.